

Рубрика: агрохимия
УДК 631.4:631.8

DOI 10.5281/zenodo.19606815

ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕЛИОРАЦИИ АЛЛЮВИАЛЬНЫХ ДЕРНОВЫХ СРЕДНЕСУГЛИНИСТЫХ ПОЧВ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ МЕТОДОМ ИЗВЕСТКОВАНИЯ

С.Ю. ЧУПРОВА, Р.Т. КОЖАМБЕРЛИЕВА, И.Б. СОРОКИН, Г.Г. ТИТОВА

Томский филиал ФГБУ «РосАгрохимслужба», Россия, г. Томск

e-mail: tomsk@rosah.ru

Аннотация: представлены результаты многолетнего (2019-2025 гг.) полевого опыта по изучению влияния доломитовой муки на агрохимические свойства аллювиальной дерновой среднесуглинистой почвы и продуктивность севооборота картофель – яровая пшеница в условиях Томской области. Установлено, что внесение мелиоранта в дозе 5,6 т/га способствовало достоверному снижению гидролитической кислотности, повышению степени насыщенности почв основаниями и стабилизации реакции почвенной среды. Положительная динамика агрохимических показателей сопровождалась ростом урожайности сельскохозяйственных культур и улучшением структуры урожая. Рассчитана экономическая эффективность применения химической мелиорации.

Ключевые слова: известкование, кислые почвы, аллювиальная дерновая почва, агрохимические свойства, урожайность, Томская область

ВВЕДЕНИЕ

Повышенная кислотность – одна из главных причин низкого плодородия почв в Томской области. По результатам агрохимического обследования последних десятилетий отмечается устойчивая тенденция к подкислению пахотных земель, трансформация почв с нейтральной реакцией среды в сторону слабой, средней и сильной степени кислотности (Гладышева и др., 2016). Этот процесс обусловлен разложением органических остатков с образованием органических кислот, миграцией кальция и магния из корнеобитаемого слоя, а также применением физиологически кислых минеральных удобрений (Доспехов, 1985). В связи с этим проведение химической мелиорации является актуальной задачей для сохранения и повышения продуктивности агроценозов региона.

Основной прием мелиорации кислых почв – известкование, которое оказывает многостороннее положительное действие на почву: нейтрализует избыточную кислотность, улучшает физико-химические и биологические свойства, увеличивает до-

ступность элементов питания для растений и снижает подвижность тяжелых металлов (Шильников и др., 2008). Эффективность известкования зависит от дозы и типа мелиоранта, гранулометрического состава почвы и возделываемой культуры.

Целью наших исследований была комплексная оценка влияния доломитовой муки на агрохимический статус аллювиальной дерновой среднесуглинистой почвы и продуктивность полевого севооборота.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Исследования проводились в 2019-2025 гг. на аллювиальной дерновой среднесуглинистой почве. Исходные агрохимические показатели пахотного горизонта (0-20 см) (до внесения мелиоранта) характеризовались среднекислой реакцией среды, по степени гумусированности почвы относились к слабогумусированным, с содержанием нитратного азота с показателем низкообеспеченных почв, с очень высоким содержанием подвижного фосфора и средним – подвижного калия (табл. 1).

Таблица 1. Исходные агрохимические показатели пахотного слоя, 0-20 см, апрель 2019 г. (до внесения мелиоранта)

Содержание органического вещества, %	Значение обменной кислотности, (рН _{КС1}), ед	Содержание нитратного азота, мг/кг	Содержание подвижного фосфора, мг/кг	Содержание подвижного калия, мг/кг
3,36	5,09	9,1	276,2	96,5

Схема полевого опыта включала два варианта в 5-ти повторностях:

1. Контроль.
2. Внесение доломитовой муки в дозе 5,6 т/га (однократно, апрель 2019 г.).

Площадь опытного поля – 106,3 га (63,15 га + 43,15 (контроль)).

В качестве мелиоранта для известкования применялась доломитовая мука «Минерал-ресурс» Свердловской области. Доломитовая мука в МКР

(ГОСТ 14050-93). Коэффициент пересчёта на фактический вес вносимого мелиоранта – 1,12. Известковый мелиорант вносился весной при подготовке почвы к посеву.

Севооборот на данном поле представлен чередующимися сельскохозяйственными культурами: картофелем *Solanum tuberosum* L. и яровой пшеницей *Triticum aestivum* L. (табл. 2).

Таблица 2. Чередование сельскохозяйственных культур на опытном поле 2019-2025 гг.

Год	Сельскохозяйственная культура	Норма посадки (посева), т/га
2019	Картофель, сорт «Гала»	2,5
2020	Яровая пшеница, сорт «Ирень»	0,25
2021	Картофель, сорт «Гала»	2,5
2022	Яровая пшеница, сорт «Иргина»	0,22
2023	Картофель, сорт «Леди Клэр»	2
2024	Яровая пшеница, сорт «Ликамеро»	0,2
2025	Картофель сорт «Леди Клэр», «Леди Клэр»	2, 4

Агротехника возделывания культур соответствовала зональным рекомендациям. Систематически проводились фенологические наблюдения, учет густоты стояния растений и отбор почвенных и растительных образцов в ключевые фазы развития.

Полевые исследования выполнялись по методике Б.А. Доспехова (1985).

Агрохимические анализы почвы выполнялись в испытательной лаборатории Томского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба» (аккредитована в национальной системе аккредитации) по стандартным методикам: ГОСТ 26213-91, ГОСТ 26483-85, ГОСТ 26490-85, ГОСТ 26212-2021, ГОСТ 26951-86, ГОСТ Р 54650-2011, ГОСТ 26487-85.

Результаты исследований статистически обработаны методом дисперсионного анализа с использованием программы SNEDEKOR.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Внесение доломитовой муки оказало стабилизирующее влияние на реакцию почвенной среды. В варианте с известкованием значение pH_{KCl} в среднем за годы исследований отмечено на уровне 5,22, тогда как в контроле оно снизилось до 5,07. Отклонение от контроля в сторону снижения кислотности почвы составило 0,15 ед. pH (HCP_{05} 0,03) (табл. 3).

Также отмечено достоверное снижение гидролитической кислотности (H_r). В среднем за семь лет в варианте с доломитовой мукой H_r составила 2,67 мг-экв./100 г против 3,09 мг-экв./100 г на контроле (HCP_{05} 0,12) (табл. 3).

Соответственно, повысилась степень насыщенности основаниями (V) – до 89,7% против 88,3% на контроле (HCP_{05} 0,6) (табл. 3).

Таблица 3. Средние данные по показателю степени обменной, гидролитической кислотности и насыщенности основаниями пахотного горизонта аллювиальной дерновой среднесуглинистой почвы

Вариант опыта	Годы							среднее
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Степень кислотности, pH_{KCl} (ед.)								
1. Контроль	5,12	5,15	5,10	5,10	5,02	4,97	5,03	5,07
2. Доломитовая мука – 5,6 т/га	5,23	5,30	5,20	5,17	5,18	5,23	5,23	5,22
HCP_{05}	0,18	0,24	0,13	0,09	0,07	0,07	0,10	0,03
H_r , мг-экв./100 г								
1. Контроль	2,89	2,46	3,63	3,54	2,71	2,73	3,7	3,09
2. Доломитовая мука – 5,6 т/га	2,34	2,20	3,09	3,21	2,67	2,19	3,02	2,67
HCP_{05}	0,99	0,57	0,34	0,29	0,23	0,45	0,60	0,12

Продолжение таблицы 3

Вариант опыта	Годы							среднее
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
V, %								
1. Контроль	89,4	91,2	86,8	88,0	89,6	90,3	82,7	88,3
2. Доломитовая мука – 5,6 т/га	91,0	92,2	88,7	89,1	89,9	92,1	85,0	89,7
НСР ₀₅	5,8	0,8	10,8	2,3	2,1	2,1	1,9	0,6

Примечание: полужирным отмечены статистически значимые отклонения от контроля (то же в табл. 4-6, 8-9).

Влияние внесения доломитовой муки на содержание нитратного азота в почве проявлялось не постоянно и зависело от срока отбора проб и года исследований. В большинстве случаев внесение до-

ломитовой муки не приводило к статистически значимым изменениям содержания нитратного азота (табл. 4).

Таблица 4. Содержание нитратного азота в пахотном горизонте аллювиальной дерновой среднесуглинистой почвы, мг/кг почвы

Вариант опыта	Годы						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1 срок отбора							
	13.05.	18.05.	20.05.	05.05.	19.05.	15.05.	29.04.
1. Контроль	10,7	41,2	12,0	11,9	7,6	16,5	4,3
2. Доломитовая мука – 5,6 т/га	7,5	44,1	6,3	66,3	6,1	10,4	5,2
НСР ₀₅	22,9	4,4	18,1	19,8	6,2	11,5	3,2
2 срок отбора							
	-	-	17.06.	27.05.	15.06.	15.07.	11.07.
1. Контроль	-	-	16,6	19,3	17,9	3,1	10,8
2. Доломитовая мука – 5,6 т/га	-	-	42,2	31,6	13,0	2,8	15,8
НСР ₀₅	-	-	20,8	48,2	19,8	5,7	38,6
3 срок отбора							
	04.09.	17.08.	16.08.	25.08.	04.09.	20.08.	28.08.
1. Контроль	15,7	3,5	-	3,4	4,1	3,8	2,9
2. Доломитовая мука – 5,6 т/га	16,1	4,1	-	4,6	3,3	4,9	5,3
НСР ₀₅	26,0	3,8	-	3,8	3,9	5,1	1,3

Использование мелиоранта не оказало значительного положительного влияния на повышение содержания органического вещества. Почва пахотного горизонта среднегумусированна. Среднее зна-

чение содержания органического вещества в варианте с мелиорантом с отрицательным отклонением от контрольного значения – 0,28% (табл. 5).

Таблица 5. Содержание органического вещества в пахотном горизонте аллювиальной дерновой среднесуглинистой почвы, %

Вариант опыта	Годы							Среднее
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1. Контроль	3,40	3,40	4,51	3,52	3,78	3,84	4,29	3,82
2. Доломитовая мука – 5,6 т/га	3,33	3,25	4,08	3,13	3,51	3,51	3,97	3,54
НСР ₀₅	0,95	3,17	0,82	1,78	0,30	0,19	2,3	0,09

Содержание подвижного фосфора в варианте с мелиорантом оставалось стабильно высоким, превышая контрольные значения, за исключением 2024-2025 гг., где отмечено статистически незначимое отрицательное отклонение от контроля (табл. 6).

Динамика содержания подвижного калия в пахотном слое почвы, также не имела статистически значимых отклонений по годам и в среднем находилась на уровне средней обеспеченности, хотя в некоторые годы отмечались показатели с низкой обеспеченностью (табл. 6).

Таблица 6. Средние данные по содержанию подвижных форм фосфора и калия в пахотном горизонте аллювиальной дерновой среднесуглинистой почвы, мг/кг почвы

Вариант опыта	Годы							Среднее
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Подвижный фосфор								
1. Контроль	263,5	251,0	271,0	314,8	271,8	347,0	319,0	291,1
2. Доломитовая мука – 5,6 т/га	276,2	267,0	278,8	340,2	303,0	326,3	292,5	297,7
НСР ₀₅	17,4	14,9	19,3	32,5	34,5	31,1	104,7	11,0
Подвижный калий								
1. Контроль	98,8	79,3	111,3	82,3	100,5	57,0	76,2	86,5
2. Доломитовая мука – 5,6 т/га	104,3	85,3	117,7	97,7	94,5	58,3	73,3	90,2
НСР ₀₅	8,7	17,2	60,1	31,5	26,9	13,3	10,4	4,7

В течение периода наблюдения содержание обменного кальция сильно варьировало в отличие от содержания магния. К 2025 году значения содержания этих двух элементов в варианте с мелиоран-

том находятся на уровне контрольных значений: 16,3 мг-экв./100 г – кальций и 2,7 мг-экв./100 г – магний (табл. 7).

Таблица 7. Содержание обменного кальция и магния в пахотном горизонте аллювиальной дерновой среднесуглинистой почвы, мг-экв./100 г почвы

Вариант опыта	Годы							среднее
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Обменный кальций								
1. Контроль	17,1	15,5	17,1	15,4	16,5	14,7	16,3	16,1
2. Доломитовая мука – 5,6 т/га	17,6	16,0	16,0	15,3	16,4	15,2	16,3	16,1
НСР ₀₅	1,4	2,6	0,8	0,6	0,5	1,5	2,4	0,4
Обменный магний								
1. Контроль	2,8	2,3	2,9	2,7	3,0	2,6	2,7	2,7
2. Доломитовая мука – 5,6 т/га	3,0	2,0	2,2	2,8	3,1	2,5	2,7	2,6
НСР ₀₅	0,5	0,7	0,6	0,4	0,2	0,4	1,0	0,2

Результаты полевых опытов должны иметь практическую применимость. Урожайность – это тот параметр, который непосредственно интересует фермеров и агрономов. Все выше анализируемые показатели (значения агрохимических показателей, содержание питательных веществ и элементов и т.д.) важны для понимания механизмов сохранения и повышения плодородия почвы, но именно урожайность показывает реальный «выход» от применения того или иного решения. В случае, если один из применяемых приемов улучшает отдельные параметры (например, улучшает структуру почвы), но при этом не повышает урожайность или даже

снижает ее, такой прием не будет экономически выгодным и не найдет практического применения. Оценка урожайности позволяет определить рентабельность и окупаемость инвестиций.

Известкование продемонстрировало положительное влияние на продуктивность сельскохозяйственных культур, что было выявлено в ходе мониторинга технологического процесса, фенологического развития и показателей урожайности. Для эквивалентного соизмерения и сравнения полученных объемов картофеля и пшеницы, численные значения биологической урожайности переведены в ц/га зерновых единиц (ц/га з. ед.) (рис. 1).

За период наблюдения статистически значимое отклонение среднего значения урожайности в варианте с мелиорантом от контроля составило + 9,1 ц/га з. ед. или +15,3% (HC_{05} 2,0). Прибавка

урожайности сельскохозяйственных культур за период 2019-2025 гг. имеет максимальное значение +16,2 ц/га з. ед. или +40,2% (2022 г.), минимальное – 5,4 ц/га з. ед. или +11,7% (2024 г.)

Рисунок 1. Урожайность сельскохозяйственных культур в опыте с внесением доломитовой муки на аллювиальной дерновой среднесуглинистой почве

Внесение в почву доломитовой муки в количестве 5,6 т/га оказало положительное влияние на повышение полевой всхожести в процессе производства яровой пшеницы. На поле с использованием доломитовой муки отмечалось увеличение густоты стояния растений яровой пшеницы перед уборкой в среднем на 4,3-15,3% (табл. 8).

Улучшились показатели отдельных элементов структуры урожая в варианте с доломитовой мукой относительно контроля: высота растений, длина колоса, количество зерен в колосе и масса 1000 семян (рис. 2-3).

Структуру урожая картофеля определяли по выходу различных фракций клубней картофеля (табл. 9).

Таблица 8. Густота стояния растений яровой пшеницы

Вариант опыта	Густота стояния растений, шт./м ²		
	2020 г.	2022 г.	2024 г.
1. Контроль	491,0	93,3	384,5
2. Доломитовая мука – 5,6 т/га	519,0 (+5,7%)	97,3 (+4,3%)	443,0 (+15,3%)
НСР ₀₅	56,4	10,6	24,1

Рисунок 2. Элементы структуры урожая пшеницы, 2020-2024 гг.

Рисунок 3. Элементы структуры урожая пшеницы, 2020-2024 гг.

Таблица 9. Структура урожая картофеля за 2019-2025 гг.

Вариант опыта	Биологическая урожайность картофеля, ц/га					
	общая		мелких клубней		товарных клубней	
	ц/га	+ отклон. от контроля	ц/га	+ отклон. от контроля	ц/га	+ отклон. от контроля
2019 г. (сорт «Гала»)						
1. Контроль	218,1	-	63,7	-	154,4	-
2. Доломитовая мука – 5,6 т/га	246,9	+28,8	61,3	-2,4	185,6	+31,2
НCR _{0,5}	66,3		14,6		52,1	
2021 г. (сорт «Гала»)						
1. Контроль	300,1	-	140,1	-	160,1	-
2. Доломитовая мука – 5,6 т/га	321,9	+21,8	118,0	-22,1	203,9	+43,8
НCR _{0,5}	58,5		46,3		57,2	

Продолжение таблицы 9

Вариант опыта	Биологическая урожайность картофеля, ц/га					
	общая		мелких клубней		товарных клубней	
	ц/га	+ отклон. от контроля	ц/га	+ отклон. от контроля	ц/га	+ отклон. от контроля
2023 г. (сорт «Леди Клер»)						
1. Контроль	293,3	-	34,3	-	259,1	-
2. Доломитовая мука – 5,6 т/га	347,0	+53,7	54,7	+20,4	292,3	+33,2
НСР _{0,5}	53,6		25,2		74,5	
2025 г. (сорт «Леди Клер»)						
1. Контроль	327,1	-	17,1	-	309,9	-
2. Доломитовая мука – 5,6 т/га	367,7	+40,6	37,9	+20,8	329,8	+19,9
НСР _{0,5}	190,6		55,0		177,9	

Прибавка урожая картофеля сопровождалась увеличением выхода товарных клубней на 20,2-27,4% – сорт «Гала» и 6,4-12,8% – сорт «Леди Клер».

Расчет экономической эффективности показал, что за семилетний период суммарная стоимость дополнительной продукции от известкования составила 103485,65 руб./га. Условно чистый доход к концу периода исследований достиг 80950,65 руб./га при уровне суммарной семилетней рентабельности 359,2%. Расчетный срок окупаемости единовременных затрат на известкование составил 3,8 года, фактический – 3 года.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Полученные данные согласуются с результатами многочисленных исследований, подтверждающих высокую эффективность известкования

как метода химической мелиорации кислых почв (Гладышева и др., 2016; Зайдельман, 2003).

2. Внесение доломитовой муки обеспечило не только коррекцию реакции почвенной среды, но и положительную динамику ключевых агрохимических показателей, таких как гидролитическая кислотность и степень насыщенности основаниями, что создало более благоприятные условия для роста и развития растений.

3. Наблюдаемое увеличение урожайности и улучшение структуры урожая сельскохозяйственных культур напрямую связаны с оптимизацией почвенных условий.

4. Экономические расчеты убедительно демонстрируют целесообразность проведения известкования, несмотря на первоначальные затраты.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гладышева О.В., Пестряков А.М., Полянский С.Я. Химическая мелиорация в системе мер повышения плодородия и продуктивности почв Нечерноземной зоны // Вестник АПК Верхневолжья. 2016. № 2. С. 25-30.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований): 5-е изд., доп. и перераб. М.: Книга по Требованию, 2012. 352 с.
3. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
4. Зайдельман Ф.Р. Мелиорация почв: учеб. для студентов вузов. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. 446 с.
5. Шильников И.А., Аканова Н.И., Зеленов Н.А. Известкование – главный фактор сохранения плодородия почв и повышения продуктивности сельскохозяйственных культур // Достижения науки и техники АПК. 2008. № 1. С. 21-23.

EFFECTIVENESS OF ALLUVIAL SOD-MEADOW MEDIUM LOAMY SOILS MELIORATION BY LIMING METHODS IN TOMSK REGION

S.U. CHUPROVA, R.T. KOZHAMBERLIEVA, I.B. SOROKIN, G.G. TITOVA

Tomsk Branch of the FSBI "RosAgrokhim service"

Abstract: the results of a long-term (2019-2025) field experiment on the influence of dolomite flour on the agrochemical properties of alluvial sod-gleyic medium loamy soil and the productivity of a potato – spring wheat crop rotation in the Tomsk Region are presented. It was found that the application of the meliorant at a dose of 5,6 t/ha contributed to a reliable decrease in hydrolytic acidity, an increase in the degree of base saturation and stabilization of the soil reaction. The positive dynamics of agrochemical indicators was accompanied by a significant increase in the yield of agricultural crops and an improvement in the yield structure. The economic efficiency of chemical melioration application is calculated.

Keywords: liming, dolomite flour, acid soils, Alluvial Sod-Gleyic Soil, agrochemical properties, yield, Tomsk Region